

(GTX - Desconhecido)

Crônicas de um mundo estilhaçado: currículos para ser

Dra. Fernanda Cavalcanti de Mello (FFP)
Dra. Maria do Carmo Morais (UERJ/RJ-SME-RJ)
Mes. Maristela Petry Cerdeira (UERJ)

RESUMO

Pensaremos as cidades escondidas atrás de seus arranha-céus e camadas substanciosas de asfalto muito afeto e (re)existências, como ‘*espaçotempos*’ de (com)vivência entre muitos sujeitos. A partir dessa pluralidade buscamos tecer algumas considerações acerca das experiências que nos permitem pela educação, pela arte e pelos currículos outros, em constante criação e encontros com o desconhecido, produzir ‘conhecimentossignificações’, pelas ‘praticasteorias’ dessas vivências. Nesses nódulos de convergência de muitos fios, se entrelaçam partidas e chegadas. Estão por aí também aqueles silêncios, pequenos ou berrantes, ao se revelarem/rebelarem em muitas narrativas decifráveis ou ininteligíveis. Há de reconhecer também a existência do que não se vê e do que não se ouve. “A poeira não quer sair do esqueleto”, “Fora de Campo” e “Crônicas de um museu estilhaçado” são obras de arte que nos reapresentam velhos desconhecidos.

Palavras-chave: cidades; audiovisual, currículos, formação de sujeitos.

ABSTRACT

We will talk about the cities hidden behind their skyscrapers and substantial layers of asphalt, lots of affection and (re)existences, like ‘spacetimes’ of (com)experience between many subjects. From this plurality we seek to weave some considerations about the experiences that allow us through education, art and other curricula, in constant creation and encounters with the unknown, to produce ‘knowledge and meanings’, through the ‘practical theories’ of these experiences. In these nodes of convergence of many threads, departures and arrivals intertwine. There are also those silences, small or loud, as they reveal themselves/rebel in many decipherable or unintelligible narratives. We must also recognize the existence of what we cannot see and what we cannot hear. The dust doesn’t want to leave the skeleton, Out of Field and Chronicles of a Shattered Museum works of art reintroduce us to old unknowns.

Keywords:

INTRODUÇÃO

Este texto se apresenta como caminhada feita com os pés e com os ouvidos, com o corpo inteiro atravessado por sons, imagens e afetos. Nós do grupo de pesquisa Currículos cotidianos redes educativas imagens e sons, alinhados às pesquisas dos cotidianos para pensar currículos que dialoguem com a formação dos sujeitos, nos colocamos em estado de atenção e emoção na

perspectiva de quem pesquisa com os cotidianos das pessoas para quem propomos “verouvinsentirpensaragir”¹ a criação de modos de viver uma vida bela, uma vida plena, uma vida fluída que favoreça as relações com ética, estética, política e poética. Assim, nossa pesquisa se movimenta primeiramente em Sentir o Mundo. Sentir o mundo e escutá-lo, e escutar o que os outros também escutam. Ver e dizer com o outro em estado de conversação, por isso as conversas se dão com os próprios praticantes da pesquisa. E conversamos tendo a atenção e a emoção como fundo. Mas é preciso perceber o acontecimento. Vindo do acaso ou mesmo de um posicionamento para que o aprender e o ensinar seja uma via de mão dupla e a produção dos “conhecimentossignificações” elaborados conjuntamente e sejam de fato significativos para todos. Sentir o mundo é perceber-se admirando e admirando-se no ato criador. Aquele que libera tais emoções e nos chama atenção. Aquela que possibilita que encontremos o que e como modificar pela ação mesmo da pesquisa em educação, nessa campo dos cotidianos tão diversos quantos são seus habitantes. Neste texto nossa atenção e nossas emoções, pois estas também são diversas, estão voltadas para a cidade dos praticantes comuns (Certeau, 2014). Não vamos muito longe das pesquisadoras autores desse texto narrativo.

É por entre ruas, vielas, becos e avenidas da cidade do Rio de Janeiro — cidade que nos habita tanto quanto a habitamos — que pretendemos pensar como se formam os sujeitos em seus deslocamentos, encontros e resistências. Aqui, a cidade não é cenário: é personagem, é companheira de travessia, é interlocutora dos nossos processos de formação e pesquisa com os cotidianos. Nas andanças que partilhamos, fazemos da cidade um ‘espaçotempo’ de *fazersentirpensar*, conceito forjado nos entremeios da produção teórico-prática de Nilda Alves (2019), que nos convoca a pensar a criação de conhecimentos a partir daquilo que nos afeta. Assim, narrar a cidade é também narrar a nós mesmos, fiando fios que vêm de longe e que se entrelaçam

¹ As dicotomias foram criadas como necessidade no surgimento das ciências na Modernidade. Hoje, nas pesquisas com os cotidianos, elas significam limites ao que precisamos ‘*fazerpensar*’, com os processos que desenvolvemos. Com isso, decidimos grafar juntos, em itálico e com aspas simples os termos que antes eram dicotomizados (ex ‘*prácticateoria*’), bem como os processos que antes pensávamos como sucessivos e que sabemos que são concomitantes (ex ‘*verouvirsentirpensar*’), para nos lembrarmos das marcas que temos de nossa formação em ‘*espaçotempos*’ de hegemonias diversas.

aos passos do agora. Este artigo é, portanto, um convite a escutar o que diz a cidade — por meio dos corpos que a atravessam, das histórias que a compõem e das pedras que se interpõem nesse caminhar.

A CIDADE COMO TERRITÓRIO SENSÍVEL E PERSONIFICADO

O Rio de Janeiro, em suas múltiplas configurações — do morro ao asfalto, do centro à zona portuária, das margens à universidade — é o campo fértil de onde brotam os ‘conhecimentossignificações’ que nos atravessam. Como aponta Alves (2019), os espaços urbanos são também redes educativas que se articulam dentro e fora das escolas. Cada canto é um conto. E cada esquina tem seu compasso, às vezes de modinha, outras de samba, às vezes é silêncio, outras vezes tiros e gritos, risos e choro, as vezes pranto. Entendemos, com Certeau (2014), que os espaços são continuamente praticados: ao caminhar, criamos sentido. Ao escutar, damos forma ao invisível. E ao narrar, reelaboramos a memória coletiva desses lugares. Neste percurso, a cidade deixa de ser objeto e torna-se sujeito — aquilo que nos interpela, com quem dialogamos, e a quem respondemos com nossos gestos de pesquisa e vida.

Conversamos com outros sujeitos que criam a/na/com a cidade, ou são também crias dela. A cidade como personagem conceitual. Inspirados por Alves (2013), compreendemos a cidade como personagem conceitual. Não apenas objeto de estudo, mas entidade que nos coloca perguntas. Como nos lembra Derrida (2012), o acontecimento é aquilo que chega, que nos atravessa e transforma. É nesse sentido que os espaços por onde andamos, as casas onde moramos, os morros que resistem, os prédios que espelham — todos são interlocutores da nossa pesquisa. A cidade passa a ser um território de formação coletiva, de escuta partilhada, de saberes enredados entre práticas, poéticas e políticas do cotidiano. Com LaBelle (2022), compreendemos que a escuta é também gesto de cidadania e esperança — forma de reencantar os territórios por meio da presença sensível. Nossas e mesmo as desconhecidas, pois compõem a paisagem, a densidade da sensação térmica, e, ou, cultural que harmoniza ou contrasta Moradias, espaços públicos, rotas são espelhos da cidade e das pessoas que transitam por ela. Assim as cidades podem falar por nós,

sobre quem somos, como

Nela nos comportamos, mas também podemos conta-las. E, de muitas maneiras. Tão diversas quanto seus transeuntes. Ao narrá-las a vida das cidades narramos também as nossas próprias.

Acreditamos que o ato de narrar a cidade, de escutá-la com os sentidos todos, de praticá-la com o corpo e com o pensamento, é também uma forma de (re)existência. Os caminhos que percorremos — do interior às capitais, das vielas ao campus, dos quintais à sala de aula — se entrelaçam nas redes educativas que formamos e nas quais somos formados. São as práticas teorias, como nomeia Alves (2019), que emergem dos encontros com o vivido. O fio que fiamos agora é o mesmo de antes, diz Ingold (2022). Mas o gesto que fazemos é novo, pois nos colocamos em movimento, com o corpo inteiro, dispostos a redesenhar mapas com outras cores, ritmos e sentidos. “Assim, reexistimos, entre sons, silêncios e vozes, tecendo redes de outros possíveis.

No entanto, nem todos chegam à cidade pelas mesmas vias. Há trajetos que partem da roça, da casa simples à beira da estrada, do quintal de terra onde se colhia jaboticaba e se cruzava a porteira em direção ao desconhecido — não como invasão, mas como brincadeira. A poeira da terra vermelha colava na pele como a areia da praia, e de tão semelhante, por vezes incomodava. Era a marca da travessia, do chão pisado com liberdade e susto. Outros vindos de cidades tão grandes quanto a que se está nesse lugar que é agora.

A cidade é repleta dessas paisagens que carregam nos bolsos e bolsas, sobreposições de tempos e histórias. De espaços e memórias. Serão três imagens de uma mesma área da cidade do Rio de Janeiro. Acreditamos que a educação deve ser um espaço de descoberta e redescoberta, onde a arte atua como uma ponte entre diferentes realidades. Ao explorar as nuances da cidade, convidamos todos a refletirem sobre suas próprias experiências e a se engajarem ativamente na construção de um conhecimento coletivo.

Não há cidades sem pessoas. Somos nós, os cidadãos que construímos as cidades e nela habitamos, e principalmente como construímos e como habitamos, ou seja, como nos relacionamos com esses modos de habitar, pois como nos lembra o arquiteto finlandês Juhani Pallasmaa:

O ato de habitar é o modo básico de alguém se relacionar com o mundo. É fundamentalmente um intercâmbio e uma extensão; por um lado, o habitante se acomoda no espaço e o espaço se acomoda na consciência do habitante, por outro, esse lugar se converte em uma exteriorização e uma extensão de seu ser, tanto do ponto de vista físico quanto mental. (Pallasmaa, 2017, p.6).

Essas experiências nos conduzem a um entendimento mais profundo de como a arte e a educação podem se entrelaçar para criar um espaço de aprendizado significativo. Através dos filmes, *podcasts* e intervenções artísticas, buscamos promover diálogos sobre o que é conhecido e desconhecido, revelando a complexidade das cidades e suas narrativas. Em nossas rodas de conversa trazemos filmes, fotografias, exposições e crônicas sonoras em áudio.

PAISAGENS AFETIVAS, MEMÓRIAS E MUNDOS REVELADOS

Pelas vias entre a Zona Sul e a Zona Portuária no Rio de Janeiro, o túnel Santa Bárbara desemboca no sentido porto e zona norte em uma rotatória com uma praça, uma igreja, simples mas frequentada pelos moradores das duas comunidades do entorno. Morro da Providência, Morro do Pinto Gamboa, entre outras. Essa área foi revitalizada e conhecida como Porto Maravilha. Foram abaixo viadutos para a construção de um **Boulevard** na tentativa de modificar a frequência de turistas nessas localidades. Nesse entorno foram construídos hotéis e edifícios empresariais, avançando na linha paralela ao cais em direção à zona norte.

Um desses edifícios, parte integrante de um hotel construído em duas torres, com vidros espelhados. O lado da chegada ao bairro chamado Santo Cristo, pelo viaduto, descortina um colorido pintando o cinza dessa construção em multicores e geometrias. É o morro que é espelhado aí nessa vidraça que se torna uma grande tela. O morro da Providência fica de lado do viaduto, de modo que não vemos as moradias incrustadas na paisagem. Ao chegar ao bairro em direção à Rodoviária Novo Rio, de carro, ou, de transporte coletivo damos as costas para o morro, mas a visão dele aparece projetada a nossa frente. A tecnologia para a estrutura e designer do edifício trouxe esse registro diário a luz do dia. Não será possível esquecer que esta é uma região com as novas construções edificadas, sem ruas, só pistas, quase deserta com demolição dos antigos e

decadentes imóveis que se concentravam por lá. O grande investimento em busca da revitalização fixou imagem uma arte de morar, própria ao morro da Providência. Porto Maravilha, narra a transformação — e, muitas vezes, o apagamento — dos espaços populares em nome da modernização.

Figura 1: Hotel espelha o Porto do Rio e morro da Providência, Prédio ao lado da sede da Secretaria de Estado de Educação-RJ

Fonte: Google

Mais ao norte, embora não muito distante à região portuária, havia uma comunidade chamada de Favela do Esqueleto, que resistiu como moradia de muitos até se tornar o campus universitário – UERJ. Os blocos construídos, guardam sob seu solo memórias de luta, deslocamento forçado, resistência e permanências. Mas também intervenções que possibilitam outras narrativas, pois criam-se outros enredos. Nossas investigações se deparam com realidades urbanas complexas e frequentemente invisíveis, a partir de conversas que realizamos a partir da assistência a filmes. Um dos filmes assistimos com o grupo avivam apagamentos, restituem esquecimentos em lembranças. Ao recordar os processos de remoção conduzidos por Pereira Passos e Carlos Lacerda, percebemos quando a cidade foi marcada por estratégias de poder que tentam controlar o espaço. Mas, como nos ensina Certeau (2014), a tática — arte dos fracos — reinventa o espaço com seus próprios modos de fazer, de morar, de resistir. É nesse jogo entre estratégias e táticas que se forma a cidade vivida.

No filme documentários de curta metragem “A poeira não quer sair do Esqueleto” recupera essa sensação empoeirada nos poros de antigos moradores da favela. Dentre um dos entrevistados,

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

um senhor que trabalha na fabricação de tijolos, onde a poeira e a máquina de corte em um som repetitivo irrompe no suor do trabalhador. A partir de fotografias, da favela com seus respectivos integrantes. Além desse senhor, outros personagens foram ilustrando as táticas de reerguer um espaço para viver com o que ‘sobrou’ do esqueleto. Um morador de rua que revira pedras dos canteiros da linha de trem, uma senhora que entijola uma varandinha, um quarto de dormir, mais a saudade do tempo em que vivia no Esqueleto.

Os moradores receberam indenizações que mal cobriram a mudança e um novo aluguel, em um novo terreno. Muitos não tiveram para onde ir e improvisam até hoje. Todavia, neste lugar, surgiu a uma empreendimento predial de muito concreto, vertical, que também se estabeleceu na carcaça da obra inacabada de um hospital em um terreno contíguo a favela. Do prédio, aproveitou-se inicialmente esse esqueleto, cujo atmosfera da localidade ainda se apresenta, sem verdes, e farto de poeiras, dado o asfalto, o complexo Maracanã e Maracanãzinho que ladeiam esse universo acadêmico com suas alvenarias de concreto de 12 andares.

Figura 2: Antiga favela do Esqueleto, agora UERJ

Fonte: Diário do Rio.

Outro filme, “Fora de Campo” é apresentado como videodança. Apesar de seu formato trazer depoimentos, uma narrativa que vai se constituindo ao longo do vídeo. Porém, não há como negar que o curta metragem é também uma dança, um convite a dançar, uma performatividade de apresentações de dança em diferentes pontos da cidade em um questionamento sobre o que é arte, quando é arte, se arte existe um lugar, etc. É uma intervenção em que a protagonista oferece uma dança para as pessoas que ela vai encontrando. Porém, nós não a vemos dançar. Não há esse

registro. O que há é um diálogo e um chamado para o que está fora do campo. Fora da ação da dança. Os depoimentos de quem viu a dança, de quem contracenou com a dançarina.

As pessoas falam como se sentiram ao receber uma dança de presente, a luz do dia, na calçada, no açougue, no bonde, no trem, etc. Ao falar como se sentiram fazem gestos e buscam definir significados para os passos dados pela bailarina. Nesse sentido eles dançam também. E quem assiste ao filme também, na medida em que também acompanhamos mexendo nosso corpo de “fora de Campo”

NARRATIVAS COM SOM

Além das imagens, também estamos engajados em projetos de *podcast* que abordam a ocupação e desocupação de espaços urbanos. Nesse veículo de comunicação que veicula arte e educação apresenta diversos projetos artísticos, pesquisas, e matérias sobre arte e educação. Uma das colunas apresenta uma pesquisa desenvolvida pela colunista Monica Klemz. Ela pensa sua pesquisa a partir textos híbridos que escreve especialmente para o *podcast*. O tema Museu de um Mundo Estilhaçado leva a pesquisadora cronista a escavar conteúdos para o seu museu feito de “estilhaços” cacos, pedaços, ruínas, passadas, se se fazem contemporaneamente, nos processos de centrifugação, mas também em imagens que estão por vir a partir dos passos que damos agora para preservar ou demolir mundos. As crônicas híbridas se valem de poemas, letras de música, lembranças, imagens e sons, de tudo aquilo que lhe afeta e lhe leva a expressar memórias de demolições, apagões, desmoraamentos, enchentes, em crônicas sonoras críticas acerca das memórias da formação da cidade do Rio de Janeiro. Assim, recuperamos falas do escritor João do Rio, e cantos de **Zé Keti e Maysa**², outras citações e inspirações trazendo referências literatura, música, cinema, artes visuais e sonoras. São materialidades, como “barracão de zinco” e proximidade com o céu daquele que vive feliz em seu mundo que se ergue com o morro e o mundo que cai, como nos versos que seguem: Enquanto Maísa canta, por exemplo, / "Meu mundo caiu, e

² Cantor e compositor brasileiro, **José Flores de Jesus** (1926-1999) e a Cantora e compositora brasileira Maysa Figueira Monjardim (1936-1977)

me deixou assim/ Você conseguiu e agora diz que sente pena de mim"/, o ouvinte é atraído para uma narrativa de perda, resiliência e busca por significado em meio ao caos. Mas também de um grito, de resistência. Para além de fatos históricos, fatos culturais, relatos de vida de pessoas. Antes, uma exploração profundamente pessoal das maneiras como esses eventos moldaram as experiências vividas pelo povo do Rio de Janeiro. Por meio de suas letras poéticas e melodias evocativas, ela dá voz às histórias daqueles que foram forçados a navegar pelas paisagens destruídas de sua cidade, encontrando momentos de beleza e esperança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essas experiências nos conduzem a um entendimento mais profundo de como a arte e a educação podem se entrelaçar para criar um espaço de aprendizado significativo. Através dos filmes, *podcasts* e intervenções artísticas, buscamos promover diálogos sobre o que é conhecido e desconhecido, revelando a complexidade das cidades e suas histórias, mas principalmente os gestos de interlocução entre a paisagem como tal e os habitantes que por elas transitam. Sentir o mundo é perceber possibilidades reaver, escutar e sentir aquilo que não era tão assim desconhecido. A poeira não sai do esqueleto, mesmo que estejamos “fora de campo” de outros tempos. Tudo aquilo que nos constitui como, agente- reagente ao que não cabe mais em currículos seletivos, excludentes para formar cidades e suas gentes.

REFERÊNCIAS

ALVES, Nilda. Narrativas e imagens na/da/com a ‘docênciapesquisaextensão’. In: Education Review, 2019.

ALVES, Nilda. Currículos cotidianos: redes educativas, imagens e sons. Rio de Janeiro: DP&A, 2014.

ALVES, Nilda. A produção de conhecimentos nas pesquisas com os cotidianos. In: Pesquisa com os cotidianos: Itinerários para estudos multiculturais. DP&A, 2013.

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 2014.

DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. São Paulo: Perspectiva, 2012.

INGOLD, Tim. Uma breve história das linhas. São Paulo: Editora Ubu, 2022.

LABELLE, Brandon. Sonic Agency: Sound and Emergent Forms of Resistance. London: Goldsmiths Press, 2022.

PALLASMAA, Juhani. Os olhos da pele. A arquitetura e os sentidos. 1ª edição, Porto Alegre, Bookman, 2011.

FASCINANTE: Elas em Redes. Podcast. Apresentação Fernanda Mello. 2020-2024. Com Monica Klemz –Crônicas de um Mundo Estilhaçado. <<https://open.spotify.com/episode/2LapF8Ec4mcqFQ6bER2qV0?si=tH4J5qxOSe-EmhhTB7XavA/>> Acesso em: <20/04/2025>

ITAÚ CULTURAL. Programa Rumos 2006-2007. 'Fora de Campo'. YouTube, 2006, 6'31 Duração. Disponível em: . Acesso em: data de acesso. <<https://www.youtube.com/watch?v=AayDB7j5TDw>> acessado em: 05/04/2025

Cesgranrio. Prêmio Elipse 2017 Curta-Metragem | A POEIRA NÃO QUER SAIR DO ESQUELETO | Prêmio Elipse 2017. Disponível em: Acesso em: data de acesso <https://www.youtube.com/watch?v=SIXHBy5AI_Y> acessado em: 05/04/2025.

Como citar este texto:

MELLO, Fernanda C.; MORAIS, Maria C.; CERDEIRA, Maristela P. Crônicas de um mundo estilhaçado: currículos para ser. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-10.